

Resenha do artigo:

Human development in an evolutionary perspective

*Seidl-de-Moura, M. L., Donato Oliva, Â., Vieira, M. L. (2009). Human development in an evolutionary perspective. Avances en Psicología Latinoamericana, 27(2), 252-262.*

Esse artigo apresenta uma perspectiva evolucionária para o estudo do desenvolvimento humano. Algumas perspectivas do estudo do desenvolvimento são discutidas e os principais blocos da psicologia evolucionária são apresentados. Um desses é a existência de uma natureza humana universal que modulada também pelas condições particulares de cada contexto e a arquitetura da mente humana vista como resultado das interações dos genes com o ambiente. Considerando o desenvolvimento influenciado pelo contexto no qual ocorre a ontogênese, as autoras discutem possíveis direções para o estudo do desenvolvimento a partir de um ponto de vista evolucionário. Assim, é assumido que existe relacionamento entre a filogênese e o desenvolvimento ontogenético, ou seja, a ontogênese vista como produto da evolução, considerando a inseparabilidade entre o biológico, o sócio-cultural e os aspectos emocionais, que constituem o desenvolvimento. Nessa perspectiva, o desenvolvimento humano é visto a partir de uma perspectiva evolucionária que toma por base a existência e o interrelacionamento entre quatro planos de análise: o filogenético, o ontogenético, o contexto histórico-cultural e o plano microgenético.

Assim, as autoras consideraram o desenvolvimento ontogenético influenciado não só pelo tempo histórico e o contexto cultural, mas também visto como um produto da evolução na filogênese. Essa visão permite oferecer explicações para o desenvolvimento ontogenético considerando os quatro planos de análise. A visão que os autores pretendem passar é a de que o desenvolvimento na ontogênese precisa ser analisado em termos de processo e não de estados. Além disso, é necessário considerar na análise desse processo as influências oriundas do processo evolutivo, ao qual estamos todos submetidos pela nossa condição de ser vivo.

Para analisar o desenvolvimento nessa perspectiva, segundo as autores, seria necessário analisar as mudanças comportamentais e representacionais que ocorrem durante a vida, a fim de formular hipóteses sobre o processo e mecanismo que produz tais mudanças. Em outras palavras: o desenvolvimento humano na ontogênese visto como um processo e para entender esse processo é necessária a utilização de quatro planos de análise, os quais servirão de pontos de partida para compreender tal processo. Entretanto na observação do processo, o olhar passa a ser na mudança ocorrida durante o processo e mais particularmente nos elementos que influenciaram tais mudanças. Nesse contexto as autoras propõem que sejam observados elementos representacionais e comportamentais. Para, a

partir de tais observações construir hipóteses sobre a influência de tais elementos no processo e por consequência no desenvolvimento humano que ocorre na ontogênese

As autoras utilizam uma concepção de desenvolvimento cuja melhor representação seria dada pelo conceito de epigênese. Ou seja, o desenvolvimento na ontogênese como sendo proveniente de um processo construtivo, na qual novas estruturas e novas relações são modeladas à medida que ocorre a interação nos três planos: filogenético, ontogenético e microgenético. Por esse motivo, o desenvolvimento passa a ser observado a partir de um processo cujas mudanças são influenciadas pelas interações no diferentes níveis as quais causam a construção de novas estruturas, não havendo separação entre o que é genético do que é proveniente do ambiente.

As autoras expõem as diversas correntes que tentam explicar a mente humana, a psicologia cognitiva, a visão culturalista; entretanto elas tentam posicionar a Psicologia Evolucionária como integrante desse conjunto de teorias que explicam a mente humana, no entanto, tal visão concebe a mente humana como um organização em módulos, pois advoga que para oferecermos respostas rápidas e eficientes no processo de execução de tarefas sofisticadas são necessárias especializações da mente. Tais módulos especialistas seriam influenciados pela ontogênese, e pelo contexto cultural, entretanto eles seriam oriundos de um processo que ocorre na filogênese. Configurando-se assim, como quadros gerais de significados os quais teriam sido construídos durante o processo evolutivo da espécie.

A psicologia evolucionária reconhece os múltiplos propósitos do pensamento e da ação humana, mas considera que tal flexibilidade é causada por uma arquitetura cognitiva que contém um grande número de sistemas de conhecimento envolvidos. Nessa visão as autoras conceituam o (EPM) mecanismo psicológico envolvido. Como sendo um conjunto de processos internos que podem resolver um problema específico de sobrevivência ou de reprodução durante a história evolucionária. O mecanismo envolvido é designado pela evolução para lidar com um limitado número de informações, e é muito sensível a processos de entrada a partir de um domínio específico. Essa entrada diz ao organismo o tipo de problema adaptativo em confronto, bem como o mecanismo envolvido para oferecer uma saída de acordo com regras de decisão. Tal mecanismo oferece como saída um comportamento, uma informação que pode ser usada direcionada a solução de um problema adaptativo. Tal mecanismo organiza um caminho para interpretar nossas experiências e oferecer quadros universais de significado que nos permite entender as ações e as intenções dos outros

Após discussões sobre a possível existência de quadros gerais de significados os quais advém do desenvolvimento filogenético, as autoras posicionam o entendimento do comportamento dos pais e de sua prole como sendo advindo de um desenvolvimento simultâneo em termos filogenéticos. Ou seja, esse comportamento como pertencente ao quadro geral de significados construído na filogênese. Apesar de considerar esse quadro geral de significados, as autoras exemplificam que outras espécies não teriam o mesmo comportamento frente a sua prole, ou seja, existem espécies cujos filhotes tem maior independência e, por esse motivo, tanto os pais quanto os filhos apresentam comportamentos diferentes dos seres humanos. Entretanto, a prole dos seres humanos necessita de mais atenção, em função do fato de que demoram mais para se tornarem maduros, não apenas no que diz respeito às características físicas, mas também tem implicações no caminho individual enquanto

espécie.

O artigo em discussão apresentou as bases de algumas considerações do desenvolvimento psicológico evolucionário e discutiu algumas contribuições dessa perspectiva teórica para explicar o desenvolvimento da criança. Tais contribuições são analisadas à luz de algumas correntes de conhecimento sobre desenvolvimento e das considerações das bases epistemológicas sobre o desenvolvimento humano. Nessa discussão as autoras propuseram existir ligações entre fatores biológicos e psicológicos e o ambiente externo, incluindo o contexto ecológico, social e cultural, as quais influenciam o desenvolvimento humano, mais particularmente os aspectos relacionados ao comportamento dos seres humanos frente a sua prole e vice-versa. As autoras buscaram, portanto, integrar a Psicologia Evolucionária ao quadros teóricos já existentes que explicam o desenvolvimento na ontogênese. Ou seja, as autoras ampliam o contexto da análise e advogam que além das perspectivas já existentes a perspectiva evolucionária pode ser integrada para oferecer explicações mais ajustadas sobre o desenvolvimento das crianças na ontogênese e a partir disso possibilitar uma maior compreensão do que significa ser humano.